

ЛЕКСИКА СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550563>

Рустамова Ферузабону Ильхомовна

Ассистент кафедры перевода и лингвистики Бухарского
государственного университета

Что касается лексики популярного языка, лингвисты почти единодушно говорят об утрате его социальной маркировки и актуализации стилистической функции: "В синхронных терминах чрезвычайно трудно точно различать знакомые, просторечные и арготические слова и выражения... Выбор "высокого" (например, назойливого), "среднего" (*ennuyer*) или "низкого" (*embeter*) слова в речи может зависеть не от культурного уровня субъекта речи, но от роли, которую он играет в процессе общения, и от отношения, продиктованного ролью адресата речи" (Долинин 1978: 315-318). Русский язык имеет существенное отличие от французского просторечия: в русской литературной речи просторечные единицы могут использоваться только с целью иронии, шутки, сознательного стилистического контраста и т.д.

Попытки определить социальную группу носителей народного языка приводят французских лингвистов к парадоксальному выводу: понятие "народный язык" охватывает набор нестандартных языковых форм, но не имеет соответствия на уровне социального субстрата. Как пишет Ф., например, "в настоящее время нереально, из-за многих объединяющих факторов (полное среднее образование, мобильность населения, влияние средств массовой информации и т.д.), представить носителя языка настолько незатронутым влиянием стандартизации и унификации, что он мог бы выражаться на таком герметичном языке. Кто этот марсианин?".

Однако в последнее время все больше людей говорят о новом "наследнике" французского просторечия – *langue des jeunes* (*parler des banlieues*), просторечно-арготической разновидности языка молодежи, проживающей в пригородах крупных городов (в первую очередь Парижа). В данном случае мы действительно говорим о довольно закрытом обществе, часто представленном иммигрантским

населением, очень криминогенном и, конечно же, имеющем маргинальный статус как в социокультурном, пространственном, так и в лингвистическом плане (Calvet 1994).

Однако, если рассматривать французский социолингвистический "ландшафт" в целом, то, действительно, в условиях современного города вряд ли можно говорить о наличии определенного социального субстрата, который традиционно соотносился с популярным языком. Современные французские социолингвисты решают проблему изменчивости городской речи в другой системе координат – континуо-вероятностной. Известно, что понятия временного и пространственного континуума были разработаны в традиционной романской лингвистике, но в основном использовались при решении проблем территориального деления в линвогеографии. В социолингвистике идея непрерывной изменчивости языка возникает и последовательно проводится в работах американских социолингвистов (прежде всего У. Лабова). Во французской социолингвистике этот подход наиболее последовательно выражен в работах Л.-Ж. Кальве на французском аргю и просторечии.

В концепции Л.-Ж. Языковая динамика Кальве основана на принципе "внутреннего плюрилингвизма языка"; в то же время, по мнению Кальве, специфика аргю и просторечия заключается не в коде, а в функционировании этого кода. Поэтому он считает, что нет оснований для принципиального различия между арготическими и неарготическими, разговорными и не разговорными единицами, поскольку различия между ними лежат в основном в области стилистической окраски и не имеют ничего общего с информативной нагрузкой высказывания. Это всего лишь один из вариантов из языкового континуума, который есть у каждого говорящего.

Несмотря на то, что термин *langue populaire* не удовлетворяет более современным представлениям о реальной динамике языка города, он остается в употреблении. Этому способствует его особая, амбивалентная природа: с одной стороны, *langue populaire* включен в терминологическое поле лингвистики, а с другой стороны, для "наивных пользователей языка" он служит идентификатором речи, в которой более или менее обнаруживаются отклонения от языкового стандарта.

В целом анализ эволюции подходов к рассмотрению французского просторечия показывает, что современная западная социолингвистика "ставит под сомнение саму идею о том, что языковая

практика, рассматриваемая вне общения, может быть представлена в терминах языкового разнообразия". С отказом языка *populaire* от статуса идиомы (со своей собственной системой, внутренней нормой и определенным контингентом носителей) можно полностью согласиться с пониманием статуса просторечия как "единого общеупотребительного языка, в котором смешаны все идиомы, имеющиеся в языке". Это означает, что при всей оригинальности французского просторечия (доминирующая стилистическая функция, гораздо менее выраженная социальная непрестижность) у него есть ряд особенностей, которые сближают его с просторечием других языков, в частности русского.

Французский язык школьников и студентов, который является важным компонентом интересной и сложной проблемы социального разнообразия, в последние десятилетия привлекает пристальное внимание французских и зарубежных исследователей. Прежде всего, необходимо назвать работы Д. Франсуа-Жежера, Ж.-П. Гудайе, М. Сурдо, Э. Лиожье, Ж.-Л. Кальве, Ж. Бенсимона-Шукруна, Ж.-М. Леккока, С. Пуантеля, А. Вальтера, Д. Сабо [Франсуа-Гейгер 1990; Гудайе 1996, 2001, 2002; Сурдо 1997, 1998, 2002; Лиожье 2002; Кальве 1987, 1994, 1996, 1997; Бенсимон-Шукрун 1988, 1991; Леккок 1987; Пуантель 1986; Уолтер 1984, 1996, 1997; Сабо 1991]. Статьи, посвященные арготической речи молодежи, публикуются в наиболее авторитетных лингвистических, социолингвистических и лингводидактических изданиях "La linguistique", "Langue française", "Langages", "Langage et société", "Mots", "La Revue des Deux Mondes", "Le français dans le monde". Однако до сих пор нет монографического исследования, которое дало бы более или менее исчерпывающее многомерное описание молодежного аргю.

Статус аргю в сознании французского общества заметно меняется к концу XX века. Ряд лингвистических и экстралингвистических фактов свидетельствует о том, что аргю укоренилось в языковом сознании французов, перестало быть "чужеродным", стало естественным, законным элементом живой, неофициальной французской речи:

1. На фоне смещения смысловых акцентов происходит дальнейшее расширение сферы значения и аннотации самого термина "аргю".

2. Отмечена путаница пометов "arg", "pop" и "fam" в различных авторитетных общих словарях французского языка, поскольку границы

между этими тремя языковыми слоями становятся все более и более неустойчивыми.

3. Постепенное продвижение арго в новые социолингвистические пространства проявляется не только в лексикографической практике, но и в формировании терминологии.

4. Возрождаются такие старые арго, как "яванаис" и "верлан".

5. Распространение арго распространяется и на книжную речь.

6. Наиболее частые арготизмы в виде отдельных включений встречаются даже в текстах, адресованных детям.

7. В рекламе также активно используются арготические лексемы.

8. Даже преподавание французского языка как иностранного подвергается аргументации [Береговская 1997, 55-65].

Альберт Дозе был одним из первых, кто представил подробную палитру французского арго и показал их богатство и разнообразие [Dauzat 1946]. Отражая этот факт - богатство и разнообразие форм существования арго, в современных исследованиях термин "арго" все чаще используется во множественном числе [Франсуа-Гейгер 1990, 1991; Гудайлер 2001; Береговская 1995, 1997, 2001; Елистратов 1995].

На фоне арго спортсменов, водителей, врачей, военных, священнослужителей, полицейских, банковских служащих, налоговых инспекторов, программистов, журналистов, актеров, музыкантов, художников, пилотов, моряков, строителей, водителей, фермеров, продавцов, официантов, барменов [Perret 2002] молодежное арго и его самое мощное ответвление - арго студенческой молодежи.

В отличие от "общего арго" — "арго соттш" (термин Д. Франсуа-Жежера), который все больше сближается с просторечной и привычной французской речью, молодежное арго относится к наиболее герметичным социальным диалектам.

Словарь французского языка XIX и XX веков "Сокровище французского языка" (Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIX et du XX siècle) под редакцией П. Эмбса характеризует арго как "язык или специальный словарь, который создается в определенных социальных или профессиональных группах и с помощью которого индивид демонстрирует свою принадлежность к группе и свое отличие от большинства носителей языка". Примерами могут служить парижское арго, арго учебных заведений. Словарная статья этого словаря дополнена следующим определением: арго - "любой условный знак, служащий для тайного общения, любое условное действие или манера поведения, свойственные

представителям одной и той же группы и позволяющие им понимать друг друга".

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРА:

3. Береговская Е. М. французский Арго: эволюция в ее восприятии // Филологические науки, № 1, 1997, С. 55-65.

4. Рей, Ален, «возрождение словаря французского языка в середине XX века: тихая революция», в словарях Ле Робера под руководством М. Кормье, А. Франкер, Ж.-К. Буланже, Le press de de Монреаль, 2003.

5. Pennac D. Au bonheur des ogres. - P.: Gallimard, 2008. - 288 p.

6. Queneau R. Zazie dans le métro. - P.: Gallimard, 2004. - 190 p.